

Déclaration de la Coalition des scientifiques sur les impacts des plastiques dans le cadre de l'approche One Health

7 Avril 2026

La Coalition des scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques est un groupe de près de 500 scientifiques indépendants de plus de 70 pays, y compris des pays du Sud. Nous étudions les plastiques à travers un large éventail de disciplines et de perspectives géographiques. Nous disposons d'une politique et de procédures rigoureuses de gestion des conflits d'intérêts afin de garantir l'indépendance et la qualité de nos travaux.

Nous nous attachons à communiquer en toute transparence les meilleures connaissances scientifiques disponibles et validées par les pairs aux négociateurs et aux délégués participant aux négociations du Traité mondial sur les plastiques, afin de permettre des décisions fondées sur les faits scientifiques.

La pollution plastique ne se limite pas à la contamination de notre planète, des pôles à l'équateur et des profondeurs océaniques aux plus hauts sommets, elle menace aussi la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. La pollution plastique se produit tout au long du cycle de vie des plastiques, y compris lors de la production des polymères et des substances chimiques associées, de l'utilisation des plastiques et de leur fin de vie.

La pollution plastique inclut de gros débris et de petites particules (les micro- et nanoplastiques), qui contiennent des polymères et des substances chimiques telles que des additifs et des contaminants adsorbés. Les débris plastiques peuvent aussi être colonisés par des micro-organismes, ce qui favorise la propagation de la résistance antimicrobienne et d'agents pathogènes. Des gaz à effet de serre sont émis à chaque étape du cycle de vie des plastiques. Selon des données de 2015, les plastiques étaient responsables d'environ 4,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et leur empreinte carbone mondiale devrait augmenter en parallèle de la production de plastiques.

Au cours des dernières décennies, la recherche scientifique a montré que **la pollution plastique se produit tout au long du cycle de vie des plastiques et qu'elle joue un rôle central dans les menaces pesant sur la santé globale**, avec des effets néfastes sur la santé humaine, animale et des écosystèmes. Les microplastiques sont désormais présents dans les aliments que nous consommons, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Les impacts documentés de la pollution plastique à l'échelle mondiale sur la santé humaine incluent un risque accru de cancers, de troubles neuropsychiatriques, de maladies cardiovasculaires, respiratoires et digestives, ainsi que des perturbations métaboliques. Des effets très similaires peuvent être observés chez les animaux. Une étude récente estime que, dans un scénario de statu quo, le nombre d'années de vie humaine en bonne santé perdues à l'échelle mondiale, en raison des émissions liées aux plastiques, pourrait doubler en 2040 par rapport à 2016, avec un total cumulé de 83 millions d'années de vie humaine en bonne santé perdues globalement au cours de cette même période, en raison des plastiques produits et jetés. La production de plastique primaire est responsable de 63 % de ces impacts sur la santé.

Les plastiques font donc peser des menaces multiples, interconnectées et en cascade sur la santé humaine, animale et des écosystèmes, **au cœur du concept One Health « Une Seule Santé »**.

La pollution plastique a d'énormes répercussions financières sur les économies locales. Les coûts sociétaux et sanitaires, liés au cycle de vie des plastiques, ont été évalués au travers des dépenses de santé, des pertes de productivité, de la réduction de l'espérance de vie et de la dégradation de la qualité de vie. Les coûts sanitaires mondiaux, estimés pour l'exposition à un nombre encore limité de substances chimiques utilisées dans les plastiques, atteignaient déjà environ 1 500 milliards de dollars par an en 2015, soit un niveau comparable aux coûts liés au changement climatique. Comme cette estimation ne repose que sur un nombre restreint de substances chimiques présentes dans les plastiques et ne concerne que les effets sur la santé humaine, elle sous-estime probablement le véritable poids sanitaire mondial lié aux plastiques.

De plus, elle ne tient pas compte des coûts associés aux dommages causés par les plastiques sur la santé des écosystèmes et des animaux, ni des autres impacts sociaux des plastiques sur les communautés locales, par exemple à travers l'augmentation des risques d'inondations. La pollution plastique a des effets néfastes sur l'agriculture et la pêche, compromettant la production alimentaire et la santé des animaux d'élevage et sauvages. **Ces impacts exacerbent les inégalités sociales et géographiques** et touchent de manière disproportionnée les populations déjà vulnérables et fortement exposées — en particulier les femmes, les jeunes et les enfants, les communautés en première ligne et en périphérie des sites industriels, les ramasseurs de déchets, les populations autochtones et les communautés locales, ainsi que celles des communautés et pays à faibles revenus.

Pour protéger la santé humaine, animale et environnementale, **il est urgent d'adopter un Traité mondial sur les plastiques efficace afin de mettre fin à la pollution plastique tout au long de leur cycle de vie**, conformément à la résolution 5/14 de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (UNEA). La réduction de la production et de la consommation est le seul moyen efficace – et le levier le plus économiquement viable – pour inverser les niveaux non soutenables de consommation et de production actuels. Cela est d'autant plus crucial que le monde peine déjà à gérer les niveaux actuels de déchets et que la production de plastique devrait tripler d'ici 2060. Si les tendances de production ne sont pas freinées, le volume considérable de plastique entrant dans le système continuera à submerger les capacités de gestion des déchets des infrastructures mondiales, à aggraver la pollution et à alourdir le poids économique lié à l'assainissement et aux coûts de santé.

La réduction de la production de plastique renforcerait l'économie circulaire, créerait des conditions favorables à des initiatives plus soutenables et générerait des opportunités sociales et économiques au niveau local, tout en réduisant les inégalités sociales et géographiques. Il est avéré que les mesures nationales non coordonnées sont moins efficaces que des obligations harmonisées à l'échelle mondiale, qui offrent davantage de prévisibilité aux entreprises. En instaurant des règles du jeu communes pour ces dernières, des mesures mondiales juridiquement contraignantes visant à réduire la production de plastique ouvrirait la voie à des innovations sûres et soutenables. Le développement des systèmes de réparation, réemploi et réutilisation de matériaux autres que le plastique, ainsi que la diversification des stratégies en matière d'usage de matériaux dans tous les secteurs économiques — par exemple dans l'emballage, la construction, le textile et l'agriculture — favorisent la réduction des plastiques à usage unique et diminuent les émissions nocives et les impacts environnementaux. Les chaînes locales d'approvisionnement de matériaux alternatifs, potentiellement plus sûrs et plus soutenables (verre, céramique, fibres naturelles...), ont souvent été fragilisées par la concurrence des plastiques, dont les coûts sont maintenus artificiellement bas par les subventions aux énergies fossiles et par l'absence de prise en compte des coûts que les plastiques font peser sur la santé humaine, animale et des écosystèmes. L'évaluation scientifique des alternatives est essentielle pour éviter des options qui, bien que viables sur le plan économique, sont potentiellement nocives. De plus, la simplification, la standardisation et l'amélioration de la transparence concernant les substances chimiques présentes dans les plastiques, ainsi que l'élimination des substances chimiques préoccupantes dans les plastiques, sont des mesures cruciales pour favoriser une économie circulaire plus sûre et plus efficace. Pour être efficaces, ces mesures doivent être guidées par des critères fondés sur la science, définis par des scientifiques indépendants, et viser une transition juste et équitable.

Il est urgent de mettre en place des mesures robustes, fondées sur des faits scientifiques avérés, afin d'éliminer progressivement et efficacement de l'économie mondiale les plastiques les plus dangereux, non soutenables et non essentiels, réduisant ainsi de manière significative la production mondiale de plastique, la pollution plastique et les impacts négatifs qui en découlent. En définitive, les données scientifiques montrent qu'une réduction mondiale de la production et de la consommation de plastique constitue le levier le plus efficace pour protéger la santé humaine, animale et environnementale. Cette réduction stimulera une transformation systémique dans tous les secteurs, garantissant un avenir plus sain, plus soutenable et équitable.

Pour en savoir plus sur la Coalition des Scientifiques : <https://scientistscoalition.org>
Contactez-nous : secretariat@scientistscoalition.org